

ПРОБЛЕМЫ ИНТЕГРАЦИИ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ В УЗБЕКИСТАНЕ

¹Мамаджанов Шохрух Мухиддинович, ²Курпаяниди Константин Иванович

¹Студент факультета «Управление в производстве»,

Ферганский политехнический институт, E-mail: delovoyshohrux@gmail.com

²Профессор, Ферганский политехнический институт, E-mail: antinari@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11036569>

Аннотация. Статья рассматривает текущее состояние и перспективы развития цифровой экономики в Узбекистане, а также анализирует мировой опыт в этой области. В работе рассматриваются основные тенденции цифровизации экономики, влияние цифровых технологий на различные секторы и отрасли, а также меры государственной поддержки и регулирования данного процесса. Авторы представляют возможные пути совершенствования цифровой инфраструктуры Узбекистана на основе зарубежного опыта и предлагают рекомендации для эффективного развития цифровой экономики в стране.

Ключевые слова. Цифровая экономика, цифровая инфраструктура, инновации, цифровизация, развитие цифровой экономики.

O‘ZBEKISTONDA RAQAMLI IQTISODIYOT INTEGRATSIYASI MUAMMOLARI

¹Mamadjanov Shohrux Muxiddinovich, ²Kurpajanidi Konstantin Ivanovich

¹«Ishlab chiqarishda boshqaruv» fakulteti talabasi,

Farg‘ona Politexnika Instituti, E-mail: delovoyshohrux@gmail.com

²Professor, Farg‘ona Politexnika Instituti, E-mail: antinari@gmail.com

Annotatsiya. Maqolada O‘zbekistonda raqamli iqtisodiyotning hozirgi holati va rivojlanish istiqbollari ko‘rib chiqiladi, shuningdek, bu boradagi jahon tajribasi tahlil qilinadi. Ishda iqtisodiyotni raqamlashtirishning asosiy tendentsiyalari, raqamli texnologiyalarning turli soha va tarmoqlarga ta’siri, shuningdek, ushbu jarayonni davlat tomonidan qo‘llab-quvvatlash va tartibga solish choralari ko‘rib chiqiladi. Mualliflar xorijiy tajriba asosida O‘zbekistonning raqamli infratuzilmasini takomillashtirishning mumkin bo‘lgan yo‘llarini taqdim etadi va mamlakatda raqamli iqtisodiyotni samarali rivojlantirish bo‘yicha tavsiyalar beradi.

Kalit so‘zlar: raqamli iqtisodiyot, raqamli infratuzilma, innovatsiyalar, raqamlashtirish, raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish.

PROBLEMS OF INTEGRATION OF THE DIGITAL ECONOMY IN UZBEKISTAN

¹Mamadzhanov Shokhrux Mukhiddinovich, ²Kurpajanidi Konstantin Ivanovich

¹Student of the Faculty of «Faculty of Management in Manufacturing»,

Fergana Polytechnic Institute, E-mail: delovoyshohrux@gmail.com

²Professor, Fergana Polytechnic Institute, E-mail: antinari@gmail.com

Введение.

Цифровая экономика является активно развивающейся сферой не только Узбекистане, но и во всем мире. Развитие цифровой экономики является одной из важнейших тем, которая активно обсуждается и исследуется в современной экономической сфере. В условиях развития IT-технологий и искусственного интеллекта, также возникает необходимость и важность развития цифровой экономики для самой страны. Цифровая экономика становится неотъемлемой частью современного мира, и Узбекистан не остаётся в стороне от этого глобального процесса. Страна активно внедряет цифровые технологии в различные сферы своей экономики с целью повышения конкурентоспособности, улучшения качества жизни граждан и развития бизнес-среды. На сегодняшний день многие услуги, товары или работы можно найти в Интернете, оплатить онлайн и получить по факту в нужном месте. Это экономит ресурсы и время. К основному преимуществу цифровой экономики относят увеличение доступности получения или оказания различных услуг и доступности товаров любого вида, получение новых возможностей для освоения навыков в области цифровых технологий, оказание и сохранение безопасных и комфортных условий для процветания человечества.

Методы.

Методология исследования основывается на теоретических концепциях, выдвинутых в обширной литературе, государственных актах. Авторы используют как качественные, так и количественные методы исследования, основанные на статистических данных и экономических моделях.

Результаты.

В связи с распространением цифровых технологий, будут определяться приоритеты развития истории, общества, экономики большинства стран. Одновременно с этим происходит глобальная революция в сфере информационных технологий. А значит, она повлияла и на государство в политическом, культурном, экономическом, финансовом, социальном полях. В республике Узбекистан реализуются комплексные меры по активному развитию цифровой экономики, а также широкому внедрению современных информационно-коммуникационных технологий во все отрасли и сферы, прежде всего, в государственное управление, образование, здравоохранение и сельское хозяйство.[1] Также в Узбекистане есть такие «цифровые гиганты», которые создали свои экосистемы, например: «Яндекс», «Uzum», которые участвуют в активном участии развития цифровой экономики в стране.

Узбекистан начал уделять приоритетное внимание развитию информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) и цифровизации еще в начале 2000-х годов. К примеру, в стране были инициированы стратегии «ЦИФРОВОЙ УЗБЕКИСТАН-2030» и «УЗБЕКИСТАН – 2030» направленные на осуществление цифровой трансформации в национальной экономике, промышленности и обществе в целом. Также улучшилась цифровая инфраструктура в Республике, было задействовано значительное количество капитала и ресурсов, что положило фундамент для улучшения инфраструктуры ИТК. В результате в стране, по данным Агентства статистики при Президенте Республики Узбекистан, в отрасли информации и связи за 2017-2023 увеличилась более чем в 4 раза и достигла более 21,1 трлн. Сум (более 1,6 млрд долларов США) в 2023 году.[2]

По отчетам, составленным Министерством цифровых технологий Республики Узбекистан на 2022 год индустрия цифровых технологий достигла значительного роста. В результате увеличения объемов инвестиций в сферу ИКТ в 1,3 раза, а объем услуг, оказываемых сферой, в 1,25 раза, ИКТ-услуги на душу населения составили 621 тыс. сумов, дополнительно обеспечена занятость 29,6 тыс. человек.

В целях обеспечения комфортной и качественной жизни населения:

- За счет увеличения в 1,8 раза общей пропускной способности международного интернет-соединения объем данных на одного пользователя в месяц составил 8,5 Гб в мобильной связи и 198 Гб в проводном интернете.

- За счет расширения в 1,5 раза протяженности волоконно-оптических линий связи по всей республике уровень их покрытия в населенных пунктах достиг 80 процентов;

- Благодаря вводу в эксплуатацию 6,8 тыс. дополнительных мобильных базовых станций уровень покрытия мобильной связью был доведен до 99%, покрытие высокоскоростным мобильным интернетом-до 98%, а также возможность его использования в 43 населенных пунктах, ранее не имевших доступа к мобильной связи.

- В целях улучшения качества жизни населения, благодаря увеличению количества электронных услуг на Едином портале интерактивных государственных услуг в 1,2 раза, а в его мобильном приложении-в 1,5 раза, с начала года услугами воспользовались в общей сложности 11,5 миллион раз.[3]

С 2017 года общая пропускная способность международных сетей увеличилась более чем в 28 раз – с 64,2 до 1800 Гбит/с в январе 2022 года.[4] И также увеличилось количество базовых станций мобильной связи с 2012 года, общее количество станций увеличилось больше чем в 3 раза – с 13 213 до 49 640 (шт) в мае 2022 года [5]

Согласно стратегии «Узбекистан – 2030» утверждены реформы в сфере экономики, а именно **Обеспечения благосостояния населения путем устойчивого экономического роста** и были утверждены цели, такие как:

- *Обеспечение фискальной стабильности и эффективное управление государственными обязательствами.* Дальнейшее повышение эффективности системы налогового администрирования путем повышения эффективности и расширения системы маркировки и цифровизации

- *Бесперебойное обеспечение отраслей экономики и населения необходимыми энергоресурсами.* Полная цифровизация ведения учета всех видов энергоресурсов.

- *Последовательный перевод монопольных сфер на рыночные принципы, повышение доли частного сектора в экономике, создание наиболее благоприятных условий для свободной деятельности предпринимателей.* Полная цифровизация, упрощение налоговой системы и создание равных возможностей для всех предпринимателей, обеспечение всех необходимых условий для того, чтобы официальный сектор стал предпочтительнее и выгоднее, чем нелегальная деятельность.

- *Превращение страны в региональный «IT-HUB» путем развития цифровых технологий.* Доведение количества представительств (офисов) зарубежных компаний до 1 000 путем создания в IT-парке Международного центра цифровых технологий для зарубежных компаний. Разработка первого (Unicorn) стартап-проекта по капитализации национального рынка на 1 миллиард долларов путем поддержки стартап-проектов посредством программы акселерации (развития) IT-парка. Запуск 300 приоритетных

проектов в рамках программы «Цифровое правительство», охват города Ташкента, Республики Каракалпакстан и областных центров сетями связи пятого поколения.[6]

Введены меры и этапы реализации Цифровой трансформации Ферганской области в 2020-2022 годах в рамках стратегии «Цифровой Узбекистан – 2030». Были выдвинуты меры по подключению в медицинских и дошкольных образовательных учреждений региона к высокоскоростной сети передачи данных. Расширение широкополосных оптических сетей с использованием технологии FTТх (Установка портов широкополосного доступа в 321,9 тыс.) а также строительство волоконно-оптических линий связи протяженностью 1712,7 км. Внедрение информационной системы «Единая электронная медицинская карта». Информационная система единой электронной записи к врачу - «Электронная поликлиника» была разработана, внедрена и автоматизирована Центром развития информационно-коммуникационных технологий Минздрава. С помощью данной системы граждане могут записаться на прием к врачу, не выходя из дома в удобное для них время, получить сведения о враче и учреждении, а также оценить качество полученных медицинских услуг. Преимуществами системы для поликлиник является возможность автоматизированной регистрации данных, ведение единой электронной амбулаторной медицинской карты в семейных поликлиниках, которая поможет модельной информационной системы «Электронная больница». На март 2024 г. Данная система активно функционирует на территории ферганской области, что позволяет записаться на прием к врачу или получить льготную услугу через ЕДИНОЕ ОКНО МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН, форма реализована так что каждый гражданин может выбрать себе подходящего специалиста, из своего района или города. К сожалению, данный метод регистрации в очередь не пользуется популярностью в Республике так как население, которое еще не привыкло к новшествам в основном это представители старшего поколения, жители районов на окраине страны или поселков городского типа, еще одной из проблем, может быть, отсутствие оборудования для больниц которое регулирует, объявляет и рассчитывает очередь, не только электронную, но и живую.

На территории области, для формирования и хранения общей информации о состоянии здоровья пациентов и их лечении во всех медицинских учреждениях. Интеграция в информационную систему «Рыночные цены» для мониторинга цен на основные товары на рынках и в отраслях торговли. Который будет основываться на регулярном вводе цен на основные товары в информационную систему районными управлениями статистики, и будет частью интеграции информационной системы «Рыночная цена» в геоинформационную систему «Цифровая Фергана». [7]

Обсуждение.

Для преодоления проблем на государственном уровне следует создавать благоприятные условия для обучения и развития талантливой молодежи в области науки, технологий и инноваций, используя при этом современные формы организации учебной, научной и исследовательской деятельности. Также государственные органы должны способствовать формированию системы международного научно-технического сотрудничества с целью экспорта отечественных разработок на мировой рынок. Также возможно стимулирование частного бизнеса к использованию цифровых и инновационных технологий в своей деятельности с помощью налоговых льгот, государственных заказов и

других мероприятий. Предполагается, что именно эти меры будут способствовать более быстрому становлению цифровой экономики [8] не только в Узбекистане, но и во всем мире.

Развитие цифровой экономики в Узбекистане позволит получить ряд значительных преимуществ, которые используются, как в государственном секторе, так и бизнесе. В Республике Узбекистан уже запущен портал www.my.gov.uz который начал свою деятельность с 2013 года, с его помощью значительно повысилась доступность различных государственных услуг, которые напрямую связаны с экономическими вопросами страны и сократилось время на их получение.

На март 2024 года на платформе активно запущены 591 услуги, которые связаны со сферами образования, гражданства, юстиции, лицензирования, налогов таможни, экологии, таможни и т.д.

Так же функционируют 26 услуг платных и бесплатных, связанных с экономикой, бизнесом и электронной коммерцией. Одними из самых популярных услуг являются:

- a) Получение кредитной истории
- b) Получение данных о предпринимателях и наличии лицензий или разрешений
- c) Регистрация и перерегистрация бизнеса

Но также могут включать услуги, которые помогут развитию цифровой экономики

- a) Регистрация товарного знака/бренда
- b) Так же можно объединить оплату и просмотр штрафов через одну единую платформу
- c) Получение информации о доступных государственных программах и мероприятиях по развитию цифровой экономики

Для решения проблемы связанной с получением очереди возможно не только с приобретением специального оборудования, (обеспечить автоматическое обновление информации и синхронизацию электронной и живой очередей для предотвращения дублирования и путаницы) предназначенного для упрощения нумерации в очереди к врачу, но и обучить медицинский персонал правильному использованию и координации электронной и живой очередей для минимизации ошибок и неудобств для пациентов. Внедрить современные технологии, такие как мобильные приложения или онлайн-сервисы, для эффективной организации очередей и обеспечения удобства для пользователей.

Для улучшения качества беспроводного интернета Узбекистан в первую очередь должен начать привлекать зарубежный сектор пользования высокоскоростным интернетом без использования роутера с оптоволоконным кабелем, например, как в странах Европейского союза, где уже развит беспроводной спутниковый интернет от Starlink, как следует из интерактивной карты на сайте сервиса [9] запуск беспроводного интернета ожидается на 2025 год. Starlink была создана с целью обеспечить доступ к интернету в удаленных и малонаселенных областях с ограниченной инфраструктурой. На сегодня на околоземной орбите находится около 5 тыс. спутников и планируется запустить 42 тыс. При этом скорость Starlink составляет от 11 до 60 Мбит/с. Для развития цифровизации в Узбекистане это пошло бы на пользу, учитывая, что во многих местах в регионах нет доступа к высокоскоростному и стабильному интернету. Мы могли бы тоже начать с отдаленных учебных заведений. У учащихся появился бы доступ к огромным библиотекам образовательных ресурсов в интернете.

Заключение.

На основании проведённого анализа можно сказать, что развитие и интеграция цифровой экономики – это неотъемлемый фактор, который ручается за развитие страны и стран в целом, так как является посредником между внедрением новых технологий, увеличением капитала и обеспечения высокого уровня жизни людей. Цифровая экономика играет все более значимую роль в современном мире, изменяя традиционные бизнес-модели, создавая новые возможности для развития и преобразуя способы взаимодействия между людьми и компаниями. Она стимулирует инновации, улучшает эффективность производства, расширяет рынки и изменяет облик мировой экономики. Однако, важно помнить, что цифровая экономика также вызывает важные вопросы, такие как кибербезопасность, конфиденциальность данных и социальные последствия автоматизации. Для успешной адаптации к цифровой экономике необходимо уделять внимание этим аспектам и стремиться к сбалансированному развитию, которое приносит пользу всем участникам общества.

Список использованной литературы:

1. Указ президента Республики Узбекистан об утверждении стратегии «Цифровой Узбекистан-2030» и мерах по ее эффективной реализации: <https://lex.uz/docs/5031048>
2. Агентство статистики при Президенте Республики Узбекистан. Национальные счета. 19/01/2024: <https://stat.uz/ru/ofitsialnaya-statistika/national-accounts>
3. Министерство цифровых технологий Республики Узбекистан. https://gov.uz/ru/digital/pages/hisobot_2022_yil_yakunlari/
4. Министерство цифровых технологий Республики Узбекистан. Пропускная способность международного сети передачи данных (Гбит/с): <https://mitc.uz/ru/stat/2>
5. Министерство цифровых технологий Республики Узбекистан. Количество базовых станций мобильной связи (шт): <https://mitc.uz/ru/stat/8>
6. Указ президента Республики Узбекистан о стратегии «Узбекистан-2030». II. Обеспечение благосостояния населения путем устойчивого экономического роста. <https://lex.uz/ru/docs/6600404>
7. УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СТРАТЕГИИ «ЦИФРОВОЙ УЗБЕКИСТАН-2030» И МЕРАХ ПО ЕЕ ЭФФЕКТИВНОЙ РЕАЛИЗАЦИИ: <https://lex.uz/docs/5031048>
8. Сударушкина И. В., Стефанова Н. А. Цифровая экономика //Азимут научных исследований: экономика и управление. – 2017. – Т. 6. – №. 1 (18). – С. 182-184.
9. Интерактивная Карта Starlink <https://www.starlink.com/map>